

КЫЗЛАРГУЛ УСЕНОВА

Ўзбекистан

Нукус, Каракалпакский государственный университет имени

Бердаха, ассистент-преподаватель

usenova@rambler.ru

**ЭТНО-ЛИНГВИСТИКА КАК СРЕДСТВА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ**

Аннотация: Ушбу мақолада қарақалпоқ этно-лингвистика фольклори маданиятлараро коммуникация воситаси эканлигини исботлаб бериш мақсад қилиб қўйилган. Шунингдек, мақолада фольклор коди шаклланган маданий бирликлар асосида ўрганилган.

Таянч сўзлар: маданиятлараро коммуникация, этнографик фольклор лексикаси, лингвистика.

Аннотация: Задачей данной статьи является анализ каракалпакской фольклорной этно-лингвистики как средства межкультурной коммуникации. Изучены фольклорные коды в аспекте культура формирующей единицы.

Ключевые слова: Межкультурная коммуникация, фольклорная этнографическая лексика, лингвистика.

Abstract: This article presents an analysis of Karakalpak folk ethnolinguistics as a means of intercultural communication. Folklore codes have been studied in the aspect of cultural formation.

Key words: Intercultural communication, folk ethnographic vocabulary, linguistics.

Мир изменился, процессы, которые происходят в нашем обществе плод наших начинаний и инициатив. А бурное развитие отраслей науки и средств коммуникации привели к смыванию культурных границ и барьеров. Потому изучение межкультурной коммуникации как взаимодействия культур становится важным. Оно даёт возможность глубже познакомиться различными культурными кодами других народов.

Этот феномен в российской науке первыми определили Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров в книге «Язык и культура». Ими межкультурная коммуникация понимается как адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. Верещагина Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура.– М., 1990.- С.26.

Фольклорные лингвистика хранить в себе крупницы мудрость каракалпакского народа. В них отражается история и мировоззрение создавшего их народа, его традиции, культура, нравы. Потому изучение и распространение

фольклорной лингвистики как форму воспитания молодого поколения в духе уважения памяти предкам.

Давайте, сначала определим понятие этнолингвистика. Совершенно справедливо Н. И. Толстой определяет, этнолингвистика «не есть простой гибрид языковедения и этнологии или смесь отдельных элементов того и другого. Это наука, как и ряд других смешанных дисциплин, четко определяющая аспект, в котором формируется и функционирует язык». Лалаева Д. И. Лексико-семантическое поле «Время» в донском казачьем диалекте: этнолингвокультурологический аспект исследования: автореф. дис. ... канд. филол. наук. –Волгоград, 2007. 27 с. «Использование фольклорных материалов способствует изменению роли родного языка в учебном процессе, вынося его за рамки перевода и делая его инструментом для межкультурных сравнений и аналогий».

Стоит отметить каракалпакская культура, в том числе устная народная речь в полном объеме изучены в рамках фольклористики. Каракалпакский фольклор занимает особую роль в определении культуры и возникновения каракалпакского народа как одного из витков тюркских народов. Потому изучение фольклорной лексики как особенного инструмента межкультурной коммуникации является очень актуальной.

Фольклорную этнографическую лексику можно выделить на несколько групп.

А) наименование предметов посуды и кухонной утвари: қасық (ложка для пищи), суу кабак (сорт тыквы для хранения сыпучих продуктов), куман (металлический кувшин с узким горлышком), елек (сито для мучных изделий), даске (домашняя утварь), дууден (посуда, с большим горлышком), елгезер (сито для мучных изделий), оклау (каталка, сделанная из твердого дерева), табак (тарелка).

Б) этнографическая лексика, обозначающая орудия земледелия: Орак «серп», оракшы «жнец», дигирман «ручная мельница», дигиршик «ось», гунде «плуга».

Этнографизмы, обозначающие названия одежды и украшений:

А) наименования одежды: шекпен (мужская одежда), дегелей (головной убор, сделанный из бараньи кожи);

Б) украшения: саукере (большое женское украшение).

К тому фольклорной лексике встречаются слова связанные с обрядами каракалпакского народа.

Благополучные роды во многом зависели от навыков повивальной бабки. Помимо принятия ребенка, она выполняла над ним и первые послеродовые процедуры. Их в народе называли «киндик шеше». Обычай надевать новорожденному рубашку «ийт коьйлек» («собачья рубашка»), сшитую из натальной рубахи свекра либо почтенного старца.

Обряд, посвященный первому укладыванию в колыбель («бесикке салыу»), проводили через несколько дней после заживления пуповины. По традиции каракалпакского народа мать роженицы дарила деревянную колыбель

«бесик», «тосек», жастық. Матрас и подушку набивали шелухой проса. Колыбель была устроена так, что позволяла оставаться ребенку сухим. С целью сохранения чистоты в отверстие на дне колыбели и матраса вставляли трубку из берцовой кости барана («сумек») и использовали клеенку «тубек».

Каракалпакский народ первые шаги новорожденного отмечали как праздник и называли обряд «тусау кесиу». Приглашали для проведения обряда родственников и соседей. Родственница или соседка проводила между ног ребенка нитку, нитку обрезали близкие соседи или уважаемые люди.

Но стоит отметить, если учесть что национальные обряды или обычаи будут носить только торжественный характер, то вековые традиции могут утратить свои колорит и значимость. Потому для культурной интеграции отводится средствам массовой информации большая роль.

Известно что, благодаря средствам массовой коммуникации в современный коммуникативный процесс вовлечена широкая аудитория.

ЛИТЕРАТУРА

1. Верещагина Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура.– М., 1990.- С.26.
2. Лалаева Д. И. Лексико-семантическое поле «Время» в донском казачьем диалекте: этнолингвокультурологический аспект исследования: автореф. дис. ... канд. филол. наук. –Волгоград, 2007. 27 с.
3. Бушуй А. М. Общие принципы упорядоченности языка // Вестник Каракалпакского Отделения Академии Наук Республики Узбекистан.- Нукус, 2004 г. - № 3-4. С. 122–126.

